

BET ASHAR – QORAQALPOQ XALQI ETNOMADANIY SIMVOLIZMINING MUSIQIY-POETIK IN'IKOSI

Orazalieva Guljayna

Musiqa san'ati" ixtisosligi 1-kurs magistranti

Tursunova R.A.

Ilmiy rahbar: "Musiqa tarixi va tanqidi" kafedrasida dotsenti, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola qoraqalpoq musiqiy folklorining noyob namunasi bo'lgan "Bet ashar" marosimining tarixiy-nazariy va badiiy-estetik asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Ishda "bet ashar"ning sinkretik tabiati musiqashunoslikning zamonaviy metodlari yordamida tahlil qilingan. Shuningdek, janrning zamonaviy transformatsiyasi doirasida ijtimoiy-siyosiy hamda ekologik mavzularning musiqiy-poetik matnga singishi tahlil etilgan va janrning etnomadaniy barqarorligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: "Bet ashar", qoraqalpoq folklori, ritual dramaturgiya, vokal-deklarativ uslub, janri transformatsiya, milliy ma'naviyat.

Qoraqalpoq xalqining ma'naviy merosida uzoq asrlar davomida shakllanib, bugungi kunda ham o'zining ijtimoiy-madaniy funksiyasini to'liq saqlab kelayotgan yetakchi janrlardan biri – "Bet ashar" marosimidir. Ushbu janr sinkretik xarakterga ega bo'lib, u nafaqat etnografik jarayon, balki poetik va musiqiy shaklning yuksak darajadagi sintezi sifatida namoyon bo'ladi.

"Bet ashar" marosimi faqatgina vokal-cholg'u ijrosidan iborat bo'lmay, u o'z ichiga qadimgi mifologik tasavvurlar va "yaxshi niyat" (oq fotiha) ramzlarini ham qamrab oladi. Xususan, marosimda mevali daraxt shoxidan foydalanilishi insoniyat tarixidagi eng qadimiy "Hayot daraxti"ga sig'inish bilan bog'liqdir. Qoraqalpoq bet oshar janrida daraxt shoxi va ma'sum yosh bolalar komponentlarining mavjudligi marosimning sinkretik tabiatini yanada chuqurlashtiradi. Bunda daraxt shoxi serfarzandlik va baraka ramzi sifatida chiqsa, bolalar ishtiroki xonadonning uzluksiz davomiyligi va ma'naviy pokligini vizuallashtiradi. Musiqiy dramaturgiya ushbu vizual harakatlar bilan uzviy bog'lanib, marosimning estetik ta'sir kuchini maksimal darajaga ko'taradi.

Marosimning semantik ma'nosi shundaki, kelinning yuzi ro'mol bilan yopiq bo'lishi uning "begona" maqomida ekanligini, yuzning ochilishi esa uning rasman

yangi oila va jamoa a'zosiga aylanganini bildiradi. Ijro jarayoni bevosita so'zga mohir shoirlar va professional xalfalar tomonidan boshqarilishi janrning badiiy darajasi hamda xalqchilligini ta'minlaydi.

Marosim an'anaviy shaklga ega bo'lgan izchil bosqichlar orqali davom etadi. Unda kelinchak tushgan xonadonning ichki tuzilishi, kuyovning qarindosh-urug'lari va yaqinlarining nomlari ierarxik tartibda birma-bir zikr etiladi. Ijrochi har bir shaxsning oiladagi o'rni va obro'sini alohida ta'kidlab, kelinposhshadan ushbu insonlar hurmati uchun marosimiy ta'zim qilishni so'raydi. Bu jarayon so'z, musiqa va harakatning o'zaro sintezi orqali qoraqalpoq xalqining milliy odob-axloq normalarini o'zida namoyon etadi.

Dastlab, ijrochi xalqni yig'ib, ularga salom berib oladi:

Burın ata babamız,
Ayttırıp qız alıptı,
Kelinshektiń betin ashıw,
Buringıdan qalıptı.
Kelin keldi kórińiz,
Kórimligin berińiz,
Kelin keldi degensoń,
Jıynaldı mına elińiz,
Jıynalǵan usı xalııqa,
Júginip sálem ber kelinshek.

So'ngra kuyov tomonidagi marhum ota-bobolar yodga olinib, ularning ruhiga hurmat bajo keltiriladi:

Aradan ketken marxumlar,
Garrıda bar jasta bar,
Olar hesh waqıtta umitılmaydı,

Atları qulpi tasta bar...
Babalardıń ruwxın shad áylep,
Eslep-eslep jup sálem ber kelinshek.

Janrning ijro xususiyatlari ikki xil professional yo'nalishga bo'linishi bilan xarakterlanadi⁵⁵:

1. Nutqiy intonatsiyaga yaqin bo'lgan, rechitativ uslubdagi "aytim" shakli.

⁵⁵ Айымбетов Қ, Халық даналығы.- Нөкіс, Қарақалпақыстан, 1988, Б.14

2. Ohangdorlik va vokal mahoratini talab etuvchi, kengroq diapazonli bet asharning o'zi.

Mazkur marosimning musiqiy fakturasi o'ziga xos metroritmik tartibga egadir. U odatda kelinning ta'zim (salom) harakatlari bilan hamohang ravishda, aniq kvadratik ritm va barqaror sur'atda ijro etiladi. Musiqashunoslikda bu jarayon "marosimiy sinkretizm" deb ataladi, ya'ni so'z, musiqa va harakat yaxlit bir butunlikni tashkil etadi.

Bet ochar aytimiga misol:

Jıynalğan bárshe xalayıq,
Kelinniń betin ashıwǵa,
Bet ashar izlep tabayıq...
Násiyat sózler aytılsın,
Házirgi zamanǵa ılayıq....

Zamonaviy to'y an'analarida ushbu janr nafaqat marosimiy amal, balki o'ziga xos musiqiy-dramatik sahna ko'rinishi darajasiga ko'tarildi. Bugungi kun bet asharlarida uzoq asrlik an'anaviy kompozitsion tuzilma yetakchi o'rinni egallab, u asosan ikki fundamental qismdan iborat bo'ladi:

Ushbu bosqichda ijrochi to'plangan jamoatchilikning diqqat-e'tiborini markazga qaratadi. Bu qismning musiqiy-poetik mazmuni kelinchakka qaratilgan nasihat hamda uni yangi oilasi va xalqi bilan tanishtirishdan iboratdir. Zamonaviy talqinda bu bo'limda kelinchak bilan salom-alik qilish, yangi xonadonga qutlov va omonlik tilash motivlari ustuvorlik qiladi. Shuningdek, ijrochi tomonidan "ko'rimlik" so'rash an'anasi ham bu yerda o'ziga xos ko'ngilochar va ijtimoiy element sifatida saqlanib qolgan. Professional tilda bu qism marosimning vokal-deklarativ bo'limi hisoblanadi.

Qudayım qosqan qostardıń,
Janınday bol kelinshek....

Bu qism marosimning bevosita kulminatsiyasi bo'lib, unda kelinchak har bir qarindosh va jamoa a'zosining ismi hamda unvoni zikr etilganda, unga mos ravishda ta'zim (salom) bajo keltiradi. Bu yerda musiqiy o'lchov va sur'at kelinning harakatlari bilan qat'iy muvofiqlashtiriladi.

Hozirgi davr bet asharlarida an'anaviy matnlarga zamonaviy hayot tarzi, yangicha ijtimoiy munosabatlar va tilning boy imkoniyatlari singdirilmoqda. Qoraqalpoq xalq musiqiy merosida bet ashar janri o'ziga xos ijro etiketiga ega bo'lib, bu vazifa an'anaviy ravishda erkak kishi, ko'pincha so'zga chechan yosh yigitlar tomonidan amalga oshiriladi. Ijrochi (shoir) nafaqat she'r matnini mukammal bilishi, balki yuksak improvizatsiya mahoratiga ham ega bo'lishi lozim. U o'z chiqishida

xalqning orzu-armonlari va tilaklarini kuylar ekan, jamiyatdagi ijobiy va salbiy xarakterlarni yumor va satira vositasida, o'ziga xos poetik kompozitsion zanjir asosida ochib beradi.

Bet asharlarda badiiy qiyoslash usuli keng qo'llaniladi. Bunda qizlik davridagi erkinlik va ba'zan uchraydigan zamonaviy nuqsonlar (yengil-yelpi yurish-turish) yumshoq yumor yoki ochiq tanqid ostiga olinadi. Bu tanqid o'z navbatida ideal kelinchak obrazini shakllantirish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi. Kelinchaklik davri – ayol kishining hayotidagi mas'uliyatli va muqaddas bosqich sifatida ta'riflanadi⁵⁶.

Marosimning nasihat qismida kelinchakning yangi xonadondagi kundalik xizmati va burchlari musiqiy-poetik shaklda bayon etiladi. Professional talqinda bu bo'lim quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- Qaynota va qaynona xizmatini beg'araz ado etish, ularning duosini olish;
- Uy tutish odobi, mehmonnavozlik va oilaviy totuvlikni saqlash; yangi qarindoshlar va qo'ni-qo'shnilar bilan o'zaro hurmat asosida muloqot qilish.

“Bet ashar” matnlari chuqur nasihatimiz mazmun bilan sug'orilgan bo'lib, unda nafaqat kelinchakning oiladagi vazifalari, balki kelajak avlod tarbiyasi ham markaziy o'rin egallaydi. Ijrochilar xalqning ma'naviy poydevori hisoblangan Ajiniyoz va Berdaqdek buyuk shoirlar, Ernazar Alakozdek mard polvonlar hamda dunyo tanigan olimlar timsolini kelajak avlod uchun ideal namuna sifatida kuylaydilar. Janrning mazmunan boyishi uning siyosiy va ijtimoiy sifatini kuchaytirib, unda hatto kasb egalari (masalan, traktorchilar) va atrof-muhitga munosabat ham o'z aksini topmoqda⁵⁷.

Hozirgi davr qoraqalpoq bet ashar marosimi o'zining taraqqiyoti natijasida quyidagi o'ziga xos badiiy va musiqiy belgilarni namoyon etmoqda:

Janr strukturaviy jihatdan qat'iy tartibga ega bo'lib, u maxsus muqaddima bilan boshlanadi va mantiqiy izchillikda (kirish, nasihat, tanishtiruv, kulminatsiya) rivojlanadi.

Bugungi kunda bet ashar asosan professional ijrochilar tomonidan taqdim etilmoqda; ulardan yuksak improvizatsion mahorat va badiiy so'z san'atini egallash talab etiladi. Bu esa janrning badiiy saviyasini havaskorlikdan professional san'at darajasiga ko'tardi.

⁵⁶ Мақсетов Қ, палымбетов К. Қарақалпақ дәстур қосықлары.-Нөкис Билим, 1977

⁵⁷ Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V Том// Қарақарпақ халық қосықлары хәм салт жырлары.-Нөкис, Қарақалпақстан, 1980.

Avvalgi davrlardagi maishiy yumor o'rnini chuqurroq ijtimoiy-psixologik tasvirlar va kelinchakning jamiyatdagi yangi o'rnini falsafiy anglash kabi motivlar egalladi.

Matnlarda vatanparvarlik, milliy g'urur, millat qahramonlari va ekologik muammolarning aks etishi janrning ijtimoiy salmog'ini oshirdi.

Ijro jarayonida maqol, matallar va terma janriga xos didaktik unsurlardan unumli foydalaniladi, bu esa matnning ta'sirchanligini ta'minlaydi⁵⁸.

Umumiy xulosa shundan iboratki, bet ashar janri qoraqalpoq xalq musiqa san'atining barqaror va shu bilan birga dinamik rivojlanayotgan tizimidir. U milliy ma'naviyatni, axloqiy normalarni va tarixiy xotirani translyatsiya qiluvchi asosiy etnomadaniy hodisa bo'lib, globallashuv davrida milliy musiqiy tilning individualligini saqlab qolishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы – Нөкис, Қарақалпақыстан, 1988, Б.14
2. Мақсетов Қ., Палымбетов К. Қарақалпақ дәстүр қосықлары – Нөкис Билим, 1977
3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V Том // Қарақарпақ халық қосықлары хәм салт жырлары – Нөкис, Қарақалпақстан, 1980.
4. Дәүқараев Н. Революцияға шекемги қарақалпақ әдебияты тарийхынының очерклери – Нөкис, Қарақалпақстан, 1961.